

ZAMONAVIY MODA DIZAYNIDA MILLIY NAQSHLARDAN FOYDALANISH TENDENSIYALARI (JAHON MODA BRENDLARI MISOLIDA)

¹Xamrayeva Xulkar Baxtiyorovna, ²Rahimova Diloobar Davronbek qizi, ³Ataxanova Feruza Zoxirovna

¹ Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
II bosqich magistranti,

² Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti I bosqich magistranti,

³Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, “Libos dizayni” kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996103>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy moda dizaynida milliy va madaniy ornamentlardan foydalanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda jahon moda brendlarining Dolce & Gabbana, Etro hamda Alexander McQueen kolleksiyalari misolida milliy naqsh va dekorativ elementlarning qo'llanilish xususiyatlari o'rganildi. Kolleksiyalar moda semiotikasi nuqtai nazaridan tahlil qilinib, ulardagi vizual belgilar va ularning semantik mazmuni o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashtirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy moda dizaynida milliy ornamentlar nafaqat dekorativ element sifatida, balki madaniy identitetni ifodalovchi vizual kommunikatsiya vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan natijalar milliy ornamentlarni zamonaviy kiyim dizayniga integratsiya qilishning estetik va konseptual imkoniyatlarini aniqlashda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: moda dizayni, milliy ornament, etnik naqshlar, moda semiotikasi, vizual kommunikatsiya, madaniy identitet, dekorativ elementlar.

Аннотация. В данной статье анализируются тенденции использования национальных и культурных орнаментов в современном дизайне моды. В исследовании рассматриваются коллекции мировых модных брендов Dolce & Gabbana, Etro и Alexander McQueen, в которых изучаются особенности применения национальных узоров и декоративных элементов. Коллекции анализируются с точки зрения семиотики моды, что позволяет выявить взаимосвязь между визуальными знаками и их семантическим содержанием. Результаты исследования показывают, что в современном дизайне одежды национальные орнаменты выполняют не только декоративную функцию, но и выступают важным средством визуальной коммуникации и выражения культурной идентичности. Полученные результаты могут служить методической основой для интеграции национальных орнаментов в современный дизайн одежды.

Ключевые слова: дизайн моды, национальный орнамент, этнические узоры, семиотика моды, визуальная коммуникация, культурная идентичность, декоративные элементы.

Abstract. This article analyzes the trends in the use of national and cultural ornaments in contemporary fashion design. The study examines the collections of global fashion brands such as Dolce & Gabbana, Etro, and Alexander McQueen, focusing on the application of traditional patterns and decorative elements. The collections are analyzed from the perspective of fashion semiotics to identify the relationship between visual signs and their semantic meanings. The results show that in contemporary fashion design national ornaments function not only as decorative elements but also as an important means of visual communication and expression of cultural

identity. The findings provide a methodological basis for integrating national ornaments into modern clothing design.

Keywords: *fashion design, national ornament, ethnic patterns, fashion semiotics, visual communication, cultural identity, decorative elements.*

Zamonaviy moda sanoati global madaniy jarayonlarning muhim tarkibiy qismiga aylangan. Dunyo bo'ylab dizaynerlar o'z kolleksiyalarini yaratishda turli xalqlarning madaniy merosi, tarixiy naqshlari va an'anaviy bezak elementlaridan ilhom oladi. Milliy ornamentlar nafaqat kiyimning dekorativ jihatini boyitadi, balki ma'lum bir xalqning tarixiy xotirasi, estetik qarashlari va madaniy identitetini aks ettiruvchi vizual vosita sifatida ham xizmat qiladi.¹

So'nggi yillarda jahon moda brendlari milliy naqshlardan foydalanishda yangi yondashuvlarni namoyon qilmoqda. Masalan, Dolce & Gabbana kolleksiyalarida Sitsiliya madaniyatiga xos patchwork elementlar ishlatilsa, Etro brendida paisley ornamentlari brend identitetining ajralmas qismi sifatida ko'rinadi.² Shuningdek, Elie Saab va Alexander McQueen kabi dizaynerlar ham milliy naqshlarni nafaqat dekorativ, balki konseptual va ramziy vosita sifatida qo'llashadi. Bu esa milliy ornamentlarning zamonaviy moda dizaynida qanday estetik va semantik ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

Biroq, zamonaviy moda kolleksiyalarida milliy ornamentlardan foydalanish jarayonini tizimli tahlil qilish, ularning dizayndagi funksional va semantik xususiyatlarini aniqlash masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotning maqsadi jahon moda brendlarining kolleksiyalarida milliy va madaniy ornamentlardan foydalanish tajribasini tahlil qilish hamda ularning zamonaviy kiyim dizaynidagi estetik va semantik ahamiyatini aniqlashdan iboratdir.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, zamonaviy moda dizaynida milliy va etnik ornamentlardan foydalanish tajribasi Dolce & Gabbana, Etro hamda Alexander McQueen kolleksiyalari misolida qiyosiy tahlil asosida tizimlashtirildi hamda ularning naqsh, rang va dekorativ elementlari moda semiotikasi nuqtai nazaridan talqin qilindi. Tadqiqot natijasida milliy ornamentlarning zamonaviy moda dizaynidagi estetik va semantik funksiyalari aniqlashtirilib, ularni zamonaviy kiyim dizayniga integratsiya qilish imkoniyatlari asoslab berildi.

Zamonaviy moda dizaynida milliy va madaniy ornamentlardan foydalanish turli dizaynerlar tomonidan o'ziga xos estetik va konseptual yondashuvlar orqali talqin qilinadi. Har bir brend o'z kolleksiyalarida ma'lum madaniy manbadan ilhomlanib, naqsh va dekor elementlarini turli texnologiyalar yordamida zamonaviy kiyim dizayniga integratsiya qiladi. Shu sababli turli moda uylarining tajribasini alohida ko'rib chiqish bilan bir qatorda, ularni umumiy mezonlar asosida tizimli ravishda solishtirish zarurati yuzaga keladi.

Bunday yondashuv dizaynerlarning milliy ornamentlarga murojaat qilish usullarini, ularning dizayndagi estetik va semantik funksiyalarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, turli kolleksiyalarda qo'llanilgan naqshlar, ilhom manbalari hamda dekorativ texnologiyalarni qiyosiy tahlil qilish orqali zamonaviy moda sanoatida milliy bezak elementlaridan foydalanishning asosiy tendensiyalarini aniqlash mumkin.

¹ Barnard M. *Fashion as Communication*. – London: Routledge, 2002.

² Mendes V., de la Haye A. *Fashion Since 1900*. – London: Thames & Hudson, 2010.

Brend / kolleksiya	Ilhom manbasi	Naqsh va dekor elementlari	Qo'llash texnologiyasi	Dizayndagi semantik ma'no	Naqshdan foydalanish usuli
Dolce & Gabbana SS 2021	Sitsiliya madaniyati, tarixiy qatlamlar	patchwork, floral print, polka dot	patchwork, mato kombinatsiyasi	madaniyatlar sintezi, birlik	konseptual metafora
Etro SS 2022	bohemian madaniyati	paisley, mandala, floral	print, ornament kompozitsiyasi	madaniyatlararo dialog	brend ramzi
Alexander McQueen FW 2019	britan folklori	o'simlik ornamentlari, kashta	aplikatsiya, kashtachilik	tarixiy meros	tarixiy rekonstruksiya

1-jadval. Jahon moda brendlarida milliy va madaniy ornamentlardan foydalanish tajribasi.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida jahon moda brendlarining kolleksiyalarida milliy ornamentlardan foydalanish yondashuvlari quyida tahlil qilinadi.

Dolce&Gabbana 2021-yil bahor-yoz kolleksiyasi (patchwork di Sicilia) - dizaynerlar Domenico Dolce va Stefano Gabbana tomonidan yaratilgan Sitsiliya orolining ko'p madaniyatli tarixi va qo'lmehnatini ulug'lashga bag'ishlangan loyiha bo'lib, o'z nomidan ma'lumki, kolleksiyadagi har bir libos quroq texnikasi orqali yaratilgan. Kolleksiyada turli xil to'qimalar, naqshlar va madaniy kodlarning yig'ilganligi orqali ispan, arab va norman ta'sirlarining visual birlashuvini ko'rish mumkin. Bu interpretatsiya esa o'z navbatida nafaqat 1993-yildagi quroqdan ilhomlanib yaratilgan kolleksiyaning ruhini yangi zamon kontekstiga qarab moslashganligi, balki COVID-19 pandemiyasi sharoitida umid va xalqlarning birlik xabarini yetkazish deyish mumkin(1-rasm).

1-rasm. Dolce&Gabbana 2021-yil bahor-yoz kolleksiyasi.

Kolleksiya shifon, paxta, jinsi, gulli print, leopard kabi turli teksturaga ega matolar, yorqin kontrastli, bayramona tusalardagi rang palitrasi va qadimiy folklor naqshlari bilan uyg'unlashgan liboslardan iborat. Har bir bo'lak dizaynda “o'z hikoyasini yaratadi” deb ta'riflangan: dizaynerlar hamma elementni turli ranglar, shakllar va to'qimalar orqali birlashtirib, vizual mozaika hosil qilganlar.

Dizaynerlar mazkur loyihada qumsoat siluetlar, volanlar, jaketlardagi kombinatsiyalar patchworkning dinamik, qatlamli tuzilishi bilan birlashib, kolleksiyaga maxsus teksturalik va dinamizmni berishini ko'zda tutgan. Kolleksiyada patchwork faqat dekorativ element emas, balki

italyan hunarmandchiligi va tarixiy qatlamlarning metaforik vizual kodiga aylanadi. “Fatto a mano” — *qo‘l mehnati* tushunchasi har bir libosda o‘ziga xos hikoya yaratadi. Patchwork orqali ko‘rsatilib, turli madaniyatlar va naqshlar birlikda uyg‘unlik hosil qiladi, bu esa pandemiya sharoitida “birlik va birgalik” xabarini yetkazadi.

Dolce&Gabbananing 2021-yil bahor–yoz kolleksiyasini moda semiotikasi nuqtai nazaridan tahlil qilganda, unda tashqi vizual belgilar va ular orqali ifodalanadigan ichki ma’nolar o‘rtasida aniq bog‘liqlik mavjudligi kuzatiladi.³ Kolleksiyada tashqi belgilar sifatida turli ranglar, teksturalar va printlarning uyg‘un kombinatsiyasi, shuningdek patchwork texnikasidan keng foydalanilgan. Bundan tashqari, dizaynda Arab, Ispan va Norman madaniyatlariga xos dekorativ elementlar ham aks etadi. Ushbu vizual komponentlar kolleksiyaning estetik ko‘rinishini shakllantiruvchi asosiy belgilar tizimini tashkil etadi.

Mazkur belgilar orqali ifodalanadigan ichki ma’nolar esa tarixiy va madaniy qatlamlarning o‘zaro integratsiyasini anglatadi. Patchwork texnikasi va qo‘l mehnatiga asoslangan bezaklar Italiya hunarmandchiligi an‘analarining qadriyatini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, kolleksiya pandemiyadan keyingi davrda jamiyatda yuzaga kelgan birlik, umid va yangilanish g‘oyalarini ham ramziy tarzda ifodalaydi.

Shunday qilib, semiotik tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu kolleksiyada har bir libos nafaqat estetik obyekt, balki tarixiy, madaniy va ijtimoiy ma’nolarni o‘zida mujassam etgan vizual kommunikatsiya vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Mazkur kolleksiya nafaqat patchwork estetikasi bilan ajralib turadi, balki moda orqali madaniyatlararo diskursni shakllantirish g‘oyasini ham namoyon etadi. Unda milliy motivlar va tarixiy madaniy qatlamlar zamonaviy dizayn interpretatsiyasi bilan uyg‘unlashtirilgan. Har bir libosda hunarmandchilik an‘analari va qo‘l mehnatining qadri aks ettirilgan bo‘lib, bu elementlar kolleksiyaning semantik mazmunini boyitadi. Shu bilan birga, kolleksiya moda vositasida umid, birlik va madaniy integratsiya g‘oyalarini ifodalovchi vizual kommunikatsiya sifatida namoyon bo‘ladi.

Etroning 2022-yil bahor-yoz kolleksiyasi brendning kreativ direktori Veronica Etro tomonidan yaratilgan bo‘lib, asosiy g‘oya bohemian ruhiyati va 1970-yillar madaniyatidan ilhomlangan(2-rasm). Dizayner kolleksiyada hippie davrining erkinlik, sayohat va ruhiy izlanish g‘oyalarini zamonaviy moda bilan uyg‘unlashtirgan.⁴

2-rasm. Etro 2022-yil bahor-yoz kolleksiyasi.

³ Barthes R. *The Fashion System*. – Berkeley: University of California Press, 1990.

⁴ Steele V. *The Berg Companion to Fashion*. – Oxford: Berg Publishers, 2010.

Kolleksiyada 1970-yillarning bohem estetikasi 1990-yillarning siluetlari bilan birlashtirilib, zamonaviy yosh avlod uchun yangi interpretatsiya yaratilgan. Bu yondashuv moda tarixidagi nostalgik elementlarni zamonaviy uslub bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Natijada kolleksiya **erkinlik, sayohat ruhi va madaniy rang-baranglik** g'oyalarini ifodalovchi vizual konsepsiya sifatida shakllangan.

Etro brendining asosiy dizayn identiteti hisoblangan naqsh va ornamentlar ushbu kolleksiyada ham markaziy o'rin egallaydi. Kolleksiyada paisley ornamentlari, floral naqshlar, mandala kompozitsiyalari, “tree of life” motivlari hamda geometrik va psixodelik patternlar keng qo'llanilgan. Ushbu naqshlar bohemian madaniyati va sharqona bezak san'ati an'alaridan ilhomlangan bo'lib, kolleksiyaning estetik konsepsiyasini shakllantiruvchi muhim vizual elementlar sifatida namoyon bo'ladi.

Rang palitrasi yorqin va kontrast ranglardan tashkil topgan bo'lib, unda sariq, apelsin rang, pushti, ko'k va yashil ranglar ustunlik qiladi. Bunday rang uyg'unligi kolleksiyaga dinamiklik, energiya va optimistik kayfiyat bag'ishlaydi.

Materiallar tanlovida esa ipak, crochet texnikasida to'qilgan matolar, paxta hamda yengil yozgi matolardan foydalanilgan. Ushbu materiallarning yengilligi va tabiiy oqimliliigi kolleksiyaning umumiy estetikasini kuchaytirib, bohemian uslubga xos erkinlik va yozgi dinamika hissini yaratadi.

Sarah Burton tomonidan yaratilgan Alexander McQueen Fall/Winter 2019 kolleksiyasi ayollik kuchi, tarixiy meros va zamonaviy estetikaning uyg'unligiga bag'ishlangan.⁵ Dizayner kolleksiyada **britan madaniyati, folklor va tabiat motivlarini** zamonaviy modaning konstruktiv shakllari bilan birlashtiradi(3-rasm).

3-rasm. Alexander McQueen kuz-qish 2019 kolleksiyasi.

Kolleksiya Londonda namoyish qilingan bo'lib, unda kuchli siluetlar, dramatik shakllar va murakkab bezak elementlari asosiy o'rin egallaydi.

Alexander McQueen kolleksiyasining asosiy g'oyasi ayol kuchi, tarixiy ildizlar va milliy madaniy meros elementlarini zamonaviy moda talqini orqali ifodalashga qaratilgan. Dizayner Britaniya folklori, qadimiy dekorativ bezaklar hamda milliy ornamentlardan ilhomlanib, ularni zamonaviy dizayn yechimlari bilan uyg'unlashtirgan.

Kolleksiyada tarixiy kiyim elementlarini zamonaviy moda bilan integratsiya qilish, milliy bezaklarning yangi estetik talqinini yaratish hamda ayol obrazini kuchli va mustaqil shaxs sifatida ko'rsatish asosiy konseptual yo'nalishlar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, dizaynda romantik kayfiyat va dramatik ifoda uyg'unligi ham kuzatiladi.

⁵ Bolton A. *Alexander McQueen: Savage Beauty*. – New York: Metropolitan Museum of Art, 2011.

Kolleksiyada dekorativ elementlar va ornamentlar muhim estetik komponent sifatida qo'llanilgan. Asosiy motivlar sifatida o'simliksimon ornamentlar, gullar va tabiiy shakllar, folklor uslubidagi kashtalar hamda metall bezak elementlari ishlatilgan.

Mazkur dekorativ elementlar kiyimlarda applikasiya, kashta va to'qima naqshlar orqali ifodalangan. Naqshlar ko'pincha ko'ylaklarning yuqori qismida, yenglarda, bel qismida hamda palto va jaketlarning tashqi yuzasida joylashtirilgan bo'lib, ular liboslarning estetik kompozitsiyasini boyitadi.

Kolleksiyada dramatik va strukturalangan siluetlar ustunlik qiladi. Dizaynda keng yelkalar, belni ta'kidlovchi konstruktiv shakllar, uzun va oqimli ko'ylaklar hamda qatlamli konstruksiyalar qo'llanilgan. Ushbu konstruktiv yechimlar kiyimlarga monumental va teatr estetikasiga xos ifoda bag'ishlab, kolleksiyaning dramatik konsepsiyasini kuchaytiradi.

Kolleksiyada chuqur va dramatik rang palitrasi qo'llanilgan. Asosiy ranglar qatoriga qora, to'q qizil, oltin, to'q yashil hamda kumush ranglar kiradi. Mazkur ranglar kolleksiyaning umumiy kayfiyatini shakllantirib, liboslarning dramatik va tantanavor estetikasini yanada kuchaytiradi.

Kolleksiyada turli fakturaga ega materiallardan foydalanilgan. Jumladan, ipak, shifon, baxmal, jun matolar hamda metall dekorativ elementlar ishlatilgan. Materiallarning turli fakturalari o'rtasidagi kontrast liboslarning vizual ta'sirini kuchaytirib, kolleksiyaning estetik boyligini namoyon etadi.

Mazkur kolleksiya tarixiy va milliy elementlarning zamonaviy moda dizayniga integratsiyasini namoyish etuvchi muhim namunalaridan biri hisoblanadi. Unda dekorativ san'at va moda o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda madaniy meros elementlarining yangi estetik talqini aks etgan. Shu sababli kolleksiya moda orqali madaniy identifikatsiyani ifodalash hamda milliy ornamentlardan zamonaviy dizaynda foydalanish tajribasini o'rganishda muhim manba sifatida baholanishi mumkin.

Yuqorida ko'rib chiqilgan Dolce & Gabbana, Etro va Alexander McQueen kolleksiyalari tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy moda dizaynida milliy va etnik ornamentlardan foydalanish muhim ijodiy tendensiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu dizaynerlar kolleksiyalarida turli madaniy manbalardan olingan naqsh va dekorativ elementlar zamonaviy estetik talqin orqali qayta interpretatsiya qilingan. Xususan, kolleksiyalarda ornamentlar nafaqat dekorativ unsur sifatida, balki muayyan madaniy va semantik ma'noni ifodalovchi vizual belgilar tizimi sifatida namoyon bo'ladi.⁶

Shuningdek, tahlil qilingan kolleksiyalarda rang, material va konstruktiv yechimlar orqali tarixiy, madaniy hamda estetik g'oyalar uyg'unlashtirilgani kuzatiladi. Bu esa zamonaviy moda dizaynida milliy madaniyat elementlarini global moda kontekstida qayta talqin qilish jarayonining dolzarbligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, jahon dizaynerlari tajribasi milliy ornamentlardan foydalanishning yangi dizayn imkoniyatlarini ochib berib, ularni zamonaviy kiyim dizayniga integratsiya qilish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda zamonaviy moda dizaynida milliy va etnik ornamentlardan foydalanish tajribasi Dolce & Gabbana, Etro hamda Alexander McQueen kolleksiyalari misolida tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, jahon moda dizaynerlari milliy va madaniy naqshlardan nafaqat dekorativ element sifatida, balki muayyan semantik va madaniy ma'noni ifodalovchi vizual kommunikatsiya vositasi sifatida foydalanadilar.

Shuningdek, kolleksiyalarda tarixiy va madaniy motivlarning zamonaviy dizayn yechimlari bilan uyg'unlashtirilgani kuzatilib, bu jarayon moda orqali madaniy identitetni

⁶ Eco U. *A Theory of Semiotics*. – Bloomington: Indiana University Press, 1976.

ifodalash va madaniyatlararo dialogni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur tajribalar milliy ornamentlarning zamonaviy moda dizaynida qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirib, ularni yangi estetik talqinlarda rivojlantirish uchun muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Shu jihatdan, jahon dizaynerlari kolleksiyalarida milliy naqshlardan foydalanish tajribasini o‘rganish o‘zbek milliy ornamentlarini zamonaviy kiyim dizayniga integratsiya qilish imkoniyatlarini aniqlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Barnard M. *Fashion as Communication*. – London: Routledge, 2002.
2. Mendes V., de la Haye A. *Fashion Since 1900*. – London: Thames & Hudson, 2010.
3. Barthes R. *The Fashion System*. – Berkeley: University of California Press, 1990.
4. Steele V. *The Berg Companion to Fashion*. – Oxford: Berg Publishers, 2010.
5. Bolton A. *Alexander McQueen: Savage Beauty*. – New York: Metropolitan Museum of Art, 2011.
6. Eco U. *A Theory of Semiotics*. – Bloomington: Indiana University Press, 1976.